

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.714-001:616.831-001

Сойилов Иброхим Эшмухамодович
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии
Ахмедиев Махмуд Мансурович
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105293>

АННОТАЦИЯ

Настоящий обзор литературы, посвящённый проблеме тяжёлой черепно-мозговой травме у детей, выявляет ряд нерешённых и дискуссионных аспектов, остающихся актуальными в нейротравматологии. Анализ литературных источников показывает, что по мере накопления клинического опыта совершенствуются как организационные подходы, так и диагностические алгоритмы и методы объективной оценки тяжести травм.

Ключевые слова: тяжёлая черепно-мозговая травма, детский возраст.

Soyibov Ibrohim Eshmukhamadovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Akhmediev Maxmud Mansurovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Hazratkulov Rustam Bafoevich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

BOLALARDA OG'IR BOSH MIYA JAROXATINI TASHXISLASH VA DAVOLASH MUAMMOLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Bolalarda og'ir bosh miya shikastlanishi muammosiga bag'ishlangan ushbu adabiyotlar sharhi neyrotравmatologiyada dolzarbligicha qolayotgan bir qator hal etilmagan va munozarali jihatlarini aniqlaydi. Adabiy manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, klinik tajriba to'planib borishi bilan tashkiliy yondashuvlar ham, diagnostik algoritmlar hamda jarohatlar og'irligini ob'ektiv baholash usullari takomillashib bormoqda.

Kalit so'zlar: bosh miya o'gir jaroxati, bola yoshi.

Soyibov Ibrokhir Eshmukhamadovich

Republican Specialized Scientific and

Practical Medical Center of Neurosurgery

Akhmediev Makhmud Mansurovich

Republican Specialized Scientific and

Practical Medical Center of Neurosurgery

Hazratkulov Rustam Bafoevich

Republican Specialized Scientific and

Practical Medical Center of Neurosurgery

PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN CHILDREN (REVIEW)

ANNOTATION

This literature review devoted to the problem of severe traumatic brain injury in children identifies a number of unresolved and debatable issues that remain relevant in neurotraumatology. Analysis of the literature shows that, with the accumulation of clinical experience, both organizational approaches and diagnostic algorithms, as well as methods for the objective assessment of injury severity, continue to improve.

Keywords: severe brain injury, children.

Введение. Одной из важнейших проблем современной медицины до сих пор остаётся тяжёлая черепно-мозговая травма (ЧМТ), в связи с высокими показателями инвалидности и смертности. Детский травма головного мозга имеет своеобразное течение и несопоставима с травмой других возрастных групп [1]. Она выражается в высокой чувствительности организма детей к воздействию внешних факторов с одной стороны и высокими компенсаторными возможностями головного мозга у растущего организма с другой стороны [17].

Несмотря на многочисленные исследовательские работы в области изучения тяжёлой ЧМТ детей, до сих пор остаётся проблемой некоторые аспекты. Не решены вопросы диагностики и лечения осложнений и последствий тяжелой ЧМТ детского возраста. Нет критериев оценки связи последствий тяжелой ЧМТ и её исходами. Она связана с вариабельностью компенсаторных способностей организма детей в ответ на травмирующий фактор [27].

Особенности клинического течения тяжелой ЧМТ у детей. К тяжелым ЧМТ включают: очаговые ушибы тяжелой степени; внутричерепные гематомы с дислокационным синдромом; диффузное аксональное повреждение. При оценке тяжести полученной травмы оценивается ряд критериев - тяжесть ЧМТ, нарушение уровня сознания и неврологическую симптоматику [38]. Ряд исследования показал, что степень выраженности этих критериев не всегда совпадают и даже ну указывают истинную тяжесть ЧМТ у детей. Чем младше возраст детей, тем данное несоответствие, выраженное. По данным разных авторов нарушение сознания после получения тяжелой ЧМТ наблюдается от 20,7 до 50,2 % случаях [43].

Особенности организма ребёнка, влияющие на течение тяжелой ЧМТ считают, высокая гиперчувствительность головного мозга к воздействиям травмирующего фактора, высокий темп метаболизма, высокая эластичность тканей головы с полным зарастанием швов черепа и не до конца развитая анатомических структур головного мозга. Они определяют морфофункциональные изменения в головном мозге и в последующем на исход ЧМТ. Выраженность вышеуказанных особенностей по мере роста ребёнка уменьшается, клинические проявления тяжелой ЧМТ становятся более идентичной к другим возрастным группам [26].

Недоразвитие корковых центров анализаторов головного мозга и высокая ригидность головного мозга у детей, обуславливают преобладание общемозговых симптомов над очаговой симптоматикой в клиническом течении тяжелой ЧМТ. Особое значение представляет, длительное поддержание показателей артериального давления сужением сосудов всего организма, несмотря на истощение компенсаторных возможностей организма младенца. Внезапное общая гиперреакция головного мозга на фоне этого, обуславливает быстрый переход в стадию декомпенсации - нарушение естественного течения острой фазы тяжелой ЧМТ [37].

Морфологические изменения ткани головного мозга у детей при тяжелой ЧМТ характеризуется, выраженным отёком и набуханием в сочетании с мелкими очагами кровоизлияния, сужением и исчезновением желудочковой системы [40]. Субарахноидальные кровоизлияния (САК) встречается редко, в связи с высокой эластичности стенок сосудов в этом возрасте. Наличие травматического САК у детей показывает о тяжести полученной ЧМТ и является прогностически неблагоприятным показателем. Вторичный вазоспазм на фоне САК более выраженный у детей и вызывают бурный отёк головного мозга [2].

Очаговый ушиб головного мозга в детском возрасте встречается чаще чем у взрослых. Они располагаются на границе долей и преимущественно в лобных и теменных долях. Они характеризуются более выраженной перифокальной реакцией. Выбор тактики лечения очаговых ушибов у детей в возрасте от 1 до 17 лет, кардинально не отличаются от общепризнанных стандартов. Хирургическому вмешательству подвергаются очаги ушиб 3 и 4 степени ушибов, вызывающие дислокационный синдром [12].

Травматические внутримозговые гематомы (ВГ) в детском возрасте встречаются редко и сочетаются другими видами тяжелой ЧМТ. Поверхностные ВГ - кортикальные гематомы, прилегающие к коре головного мозга, сочетаются с оболочечными травматическими гематомами, а глубинные - субкортикальные встречаются при ДАП и указывают на тяжёлую ЧМТ [22].

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) чаще наблюдается в детском возрасте, чем в других возрастных группах и составляет от 5 до 24% случаев тяжелой ЧМТ. Патологический механизм развития ДАП заключается в повышении кровотока от покровов черепа в мозговую ткань, вазогенному отеку, стазу крови и развитие микроскопических геморрагий. Далее происходит разрушение синаптических связей между корковыми, подкорковыми и стволовыми структурами, приводит к торможению корково-спинальных рефлексов. Макроскопически на поверхности и белом веществе мозга изменений не наблюдается, только микроскопически обнаруживается мелкоочаговые кровоизлияния в области базальных ядер головного мозга. Поэтому при МСКТ исследовании головного мозга при ДАП очаги кровоизлияния могут и не наблюдаться. Установка диагноза основывается сопоставлению МСКТ данных с клинико-неврологическими изменениями [23]. Отек головного мозга, сужение желудочковых систем и базальных ядер, переходящие со временем на выраженную атрофию, вентрикуломегалию с длительным коматозным состоянием свидетельствует о диффузном повреждении головного мозга, т.е. диффузном аксональном повреждении. ДАП развивается по ускоренно-замедленному механизму и принципы лечения кардинально отличаются от очаговой травмы головного мозга. Недоразвитие функциональных структур и высокая компенсаторная способность организма детей, обуславливает прогностически более благоприятному течению ДАП у детей по сравнению у взрослых [41].

Переломы черепа часто встречающиеся повреждения в структуре тяжелой ЧМТ у детей. Они бывают линейными, вдавленными и в отличие от взрослых осколчатыми. Неполное развитие губчатого вещества костей, не до конца зарастание швов и высокая подвижность кожного покрова черепа, определяют своеобразие переломов черепа у детей. 1. Линейные переломы могут быть обширными и часто переходящие в основание черепа; 2. Эластичная кость у детей до 1-го года приводит к частым вдавленным переломам без отлома от черепа (по типу «пинг-понг»); 3. Часто встречаются линейные переломы с расхождением швов; 4. В виду тесной взаимосвязи костей с апноневрозом, часто встречаются осколчатые переломы без погружения их в полость черепа; 5. Не всегда зона перелома черепа совпадает с зонами травматического изменения кожных покровов; 6. Отслоение надкостницы от костей приводит к образованию больших поднадкостничных гематом; 7. Относительно «мягкая» череп обуславливает частым ушибам мозговой ткани в местах перелома черепа [39].

В виду эластичности свода черепа у детей, переломы основания черепа встречаются реже чем у других возрастных групп. Наличие переломов основания черепа у детей свидетельствует о тяжелой ЧМТ и большого фактора травматического фактора. Переломы основания у детей черепа в основном локализируются в средней черепной ямке. Это связано с относительно большим количеством отверстий нервно-сосудистых образований и незавершённостью окостенения фрагментов основной кости и пирамиды височной кости [16].

Повсеместное использование МСКТ головного мозга значительно улучшило правильную и своевременную диагностику переломов черепа в детском возрасте. Она позволило визуализировать изолированных переломов стекловидной пластинки и переломов основания черепа, которые не идентифицируются в нативных рентгенографических изображениях [9].

Травматические эпидуральные гематомы (ЭГ) - образование гематом над ТМО, вызывающие локальный масс-эффект и дислокационный синдром. ЭГ встречаются чаще у детей в разрезе

возрастных групп и составляют до 4% в структуре травматизма организма человека. А в структуре ЧМТ встречаемость колеблется в широком пределе. Высокие показатели ЭГ наблюдаются в медицинских учреждениях, где принимают тяжёлые виды ЧМТ. Классический «светлый промежуток» в клиническом течении ЭГ чаще отсутствует в раннем детском возрасте. Также по общепринятым правилам исходы лечения ЭГ у детей зависят от сроков проведенного оперативного вмешательства [36]. В виду плотной спаянности ТМО к внутренней пластинке костей черепа у детей раннего возраста, склонность костей черепа детей к третинообразным переломам, ЭГ располагается в проекциях среднеоболочечной артерии и диплоетических вен и сопровождаются обширными поднадкостными гематомами. Они определяют своеобразное клиническое течение ЭГ у детей. Пластинчатые ЭГ быстро регрессируют при аспирации этих гематом. Показатели неблагоприятного исхода ЭГ в детском возрасте наименьшее и по разным источникам составляют не более 12,5% [7].

Травматические субдуральные гематомы (СГ) – образование гематомы под твердой мозговой оболочкой. В группе детского возраста СГ в основном встречается в грудном возрасте. Причиной этого является высокая подвижность головного мозга в отношении костей и ТМО. Вследствие этого при воздействии травмирующего фактора, разрываются мостовые и коллекторные вены синуса с образованием СГ [13]. Поэтому СГ обычно локализуется в субтенториально-конвекситальных зонах головного мозга. В структуре тяжёлой ЧМТ детского возраста травматические субдуральные гематомы являются прогностически неблагоприятным видом травмы. Разные авторы приводят высокую летальность и грубую инвалидизацию после СГ у детей. Это обусловлено не только локальным масс-эффектом и дислокационным воздействием гематомы, но и воздействием крови на стенки сосудов головного мозга вызывающий спазм их и вторичными ишемическими нарушениями [6].

Хронические субдуральные гематомы (ХСГ) у детей только в 50% случаях являются травматическими. В основном они имеют другой генез в младенческом возрасте и встречаются как последствия ДВС синдрома и воспалительных заболеваний головного мозга. Несмотря на недоконца изученности патофизиологических и патоморфологических изменений при ХСГ, исход хирургического лечения их в детском возрасте в большинстве случаев благоприятный [10].

Травматические внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) у детей, как и в других возрастных группах встречаются редко и развиваются при прорыве глубинных ВГ в полость желудочков. Прогноз при травматическом ВЖК из-за тяжелых осложнений, остается неблагоприятным [24].

Одним из видов травмы головного мозга, которая сложна в диагностике в дооперационном периоде, является травматическая субдуральная гидрома (ТСГ). Патогенез развития ТСГ разносторонне изучен, но общепризнанной теорией является клапанный механизм в арахноидальной оболочке – одностороннее поступление ликвора в субдуральное пространство. Клиническое течение ТСГ характеризуется развитием только общемозговой симптоматики при невыраженных очаговых симптомах. Она указывает тяжесть полученной ЧМТ и зачастую остро развивается дислокационный синдром, требующий экстренное оперативное вмешательство [11].

Сдавление головного мозга (commotion cerebri) непосредственное воздействие на головную мозга или его оболочкам травматического субстрата. Последняя может быть гематомой, гидромой, вдавленным переломом черепа, пневмоцефалией, инородным телом или самим поврежденной мозговой тканью. При сдавление головного мозга более 2 травматических субстратов, оно является полифакторным. Патофизиология полифакторного сдавления головного мозга не до конца изучены, и оно присутствует при тяжёлой ЧМТ до 47% случаях. Благоприятный исход хирургического лечения полифакторного сдавления головного мозга выше чем однофакторного. Тяжёлая ЧМТ детского возраста

характеризуется чаще полифакторным и множественным сдавлением головного мозга, частота сочетания множественных субдуральных гематом или субдуральная гематома + внутримозговая гематома выше чем другие виды сдавления головного мозга [23]. Данное состояние предопределяет характерное клиническое течение ЧМТ у детей.

Частым исходом открытой ЧМТ у детей являются воспалительные осложнения. Они развиваются не только при непосредственном контакте инфицирующего агента с головным мозгом, но и гематогенным путем при наличии первичных гнойных очагов в организме ребёнка. Тогда как энцефалит и абсцессы развиваются на 2-7 сутки после получения травмы, остеомиелит развивается на 3-4 недели. Инфицирующим агентом чаще выступают стафилококки и стрептококки [35].

Открытые проникающие ЧМТ являются наиболее опасным видом травмы головного мозга, в виду высоким риском инфекционных осложнений. Контаминация инфицирующего агента с мозговым веществом высокая и частота вторичного менингоэнцефалита достигает до 50% случаев. Надо отметить что несмотря на высокую кинетическую энергию при огнестрельном ранении, высокая температура пульей снижают риск инфицирования головного мозга, чем при ранящих предметах [4].

Методы диагностики тяжёлой ЧМТ у детей. Диагностические мероприятия при тяжёлой ЧМТ основывается на изучении основных клинических симптомов, изменение их по фазам ЧМТ и результатам инструментальных обследований. Они позволяют не только своевременную диагностику, но и прогнозирование исходов и возможных тяжелых осложнений [19].

Основным ведущим диагностическим методом в нейротравматологии является мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга. Она достоверно оценить очагов ушиба, внутричерепных гематом, состояние костей черепа и ликворопроводящих путей. Быстрота проведения обследования на МСКТ позволяет динамический мониторинг течения тяжёлой ЧМТ [25].

Как сказано выше, стёртое течение ЧМТ в младенческом возрасте, затрудняет установки точного диагноза. Применение неинвазивного метода - МСКТ при тяжёлой ЧМТ у больных данного контингента имеет важное значение. Гиподенсивные очаги ушиба в детском возрасте имеют больше частоты и площади, чем у больных других возрастных группах. Это указывает на выраженную вазогенную реакцию и меньшую свойство к геморрагиям ткани головного мозга у детей в ответ на травмирующего фактора. МСКТ картина геморрагического ушиба головного мозга у детей имеют гетероденсивную картину. Морфологические очаги геморрагии чередуются ушибленной тканью мозга, указывающие на тяжёлый ушиб головного мозга. МСКТ признаки очагового ушиба по Корниенко В.Н, Васину Н.Я., Кузьменко В.А. имеют 4 степени: Очаг ушиба 1- степени – однородный гиподенсивный очаг; 2- степени – в составе гиподенсивного ушиба имеются единичные мелкоочаговые гиперденсивные очаги; 3- степени – гетероденсивный очаг ушиба в мозговом веществе; 4- степени – однородный гиперденсивный очаг ушиба, близкий к внутримозговой гематоме [28].

Диффузно-аксональное повреждение (ДАП) тяжёлая диффузная травма головного мозга. Доказано, что клинические проявления тяжёлой ЧМТ имеют прямую корреляционную связь с травматическими МСКТ изменениями. МСКТ картина характеризуется сочетанием диффузного гиподенсивного отёка мозговой ткани с расширением субарахноидальных пространств. МСКТ признаки (ДАП) выражаются увеличением объёма головного мозга, резким сужением желудочков и цистерн, мелкоочаговыми кровоизлияниями в мозолисто теле, базальных ядрах и на стволе головного мозга. Надо отметить феномен гиперсекреции ликвора в тяжёлом ЧМТ у детей, особенно младше 3-х лет. В детском возрасте МСКТ картина ДАП выглядит более выраженным отёком головного мозга, на фоне изоденсивном мозговой ткани и реже встречающимися кровоизлияниями. Обратное развитие отёка – набухания мозговой ткани наблюдается на 14 -30 сутки после травмы, постепенно переходить на диффузную атрофию головного

мозга, вентрикуломегалию. Атрофические изменения более выражены в лобных долях, имитирующие субдуральную гидрому [33].

Основной причиной сдавления головного мозга в ЧМТ являются внутричерепные гематомы, в диагностике которых важное значение имеет МСКТ головного мозга. Одним из видов внутричерепной гематомы является эпидуральная гематома (ЭГ). На МСКТ изображениях имеет форму двояковыпуклой гиперденсивной линзы, прилегающая к внутренней поверхности костей черепа, не выходящая за пределы одной кости. Обычно сочетается с субдуральной гидромой в этой области и очагом ушиба в контрольной зоне. При больших размерах ЭГ происходит дислокационный синдром со смещением срединных структур и исчезновением базальных цистерн. В младенческом возрасте часто встречается расположение ЭГ в лобных долях и в задней черепной ямке [21].

Ещё одним видом внутричерепной гематомы – субдуральная гематома (СГ), имеет форму гипер – и гетероденсивной одновыпуклой линзы, прилегающая ко внутренней поверхности черепа. Может распространяться на всю полушарие головного мозга. Следует отметить, эффекта седментации при СГ, вследствие оседания эритроцитов в толще гематомы, при котором МСКТ картина приобретает вид гетероденсивную (гиперденсивный в нижней части и гиподенсивную в верхней части) [14].

Внутриозговая гематома (ВГ) на МСКТ изображениях выглядит гипер – или гетероденсивные очаги, расположенные субкортикально, нечеткими границами и очагами ушиба вокруг неё. В детском травматизме она встречается редко и располагается в лобных и в височной доле [18].

МРТ головного мозга в диагностике тяжелой ЧМТ используется при хронической и подострой фазе внутричерепных гематом. Также в диагностике перивентрикулярной реакции в травматической гидроцефалии и ушибах стволовых структур, в которых визуализация с помощью МСКТ затруднительна [3].

Методом применения ультразвука в диагностике тяжелой ЧМТ является нейросонография (НСГ). Она является незаменимым методом скрининга и динамического исследования течения ЧМТ в младенческом возрасте, когда имеются роднички и незарощенные швы черепа. НСГ позволяет визуализировать состояние желудочковой системы и внутримозговые гематомы [31].

Методы лечения и прогнозирования тяжелой ЧМТ у детей. В последние годы тактика ведения больных в современной нейротравматологии меняется в сторону активного использования консервативного лечения. Настоящие стандарты диагностики и лечения тяжелой ЧМТ, отражают строгие показания проведению хирургического вмешательства. Высокий адаптационный резерв головного мозга у детей в ответ полученную ЧМТ, требует строгие ограничения применения хирургического лечения, даже применения их только при неэффективности интенсивного консервативного лечения [20].

Абсолютными показаниями к проведению неотложных оперативных вмешательств в остром периоде тяжелой ЧМТ в детском возрасте являются: 1) синдром сдавления головного мозга с прогрессирующим повышением внутричерепного давления; 2) дислокационный синдром со сдавлением стволовых структур; 3) прогрессирующее развитие окклюзии ликворопроводящих путей; 4) вдавленные переломы костей свода черепа с масс-эффектом мозговой ткани костными отломками. Следует отметить, поврежденные мягкие ткани головы, требующие первичную хирургическую обработки, также считаются неотложными оперативными вмешательствами в виду отсрочки их могут привести к тяжелым инфекционным осложнениям. Оперативные вмешательства внутримозговых ушибов у детей, требует более бережное отношение к мозговой ткани. Хирургической резекции подлежат только участки геморрагий и детрита, сохраняя ушибленные зоны белого вещества и коры, которые имеют высокую регенеративную способность [29].

Затруднительной проблемой в нейротравматологии тяжелой ЧМТ является выбор метода краниотомии, особенно у пациентов

грудного возраста. Причиной того является временной фактор, который препятствующий проведению комплекса необходимых обследований. После декомпрессивных краниоэктомий, которые необходимы при тяжелых ЧМТ или вдавленных переломах черепа, образуются дефекты черепа. Основным показанием к проведению декомпрессивной трепанации являются прогрессирующее повышение внутричерепного давления и отёк-набухание головного мозга [34]. Обширные посттравматические дефекты черепа являются причиной нарушения локальной ликвороциркуляции и кровообращения, развития рубцово-атрофических изменений мозга в области дефекта в отдаленном периоде тяжелой ЧМТ. Развивается «синдром трепанированного окна» и посттравматическая эпилепсия. Градиент давления окружающей среды и внутри черепа, приводит к смещению желудочковой системы и срединных структур – состояние внутричерепной гипотензии. Необходимо отметить постоянную психологическую травму пациента из-за выраженного косметического дефекта. Поэтому ранняя краниопластика является неотъемлемой частью социальной и лечебно-профилактических мероприятий для восстановления функций головного мозга [5].

Вдавленные переломы черепа являются абсолютным показанием к оперативному вмешательству во всех возрастных группах детей, т.к. они являются не только фактором повреждения мозговой ткани и её сосудов, но и раздражающим фактором приводящие к эпилепсии. Если вдавленные переломы черепа сочетаются открытым повреждением мягких тканей и кожи головы, то требуется тщательная первичная хирургическая обработка с восстановлением целостности мягких тканей и твердой оболочки головного мозга во избежание вторичных инфекционных осложнений. До сих пор является дискуссионным одномоментная реконструкция вдавленных костных отломков аутокостью. Абсолютными противопоказаниями к интраоперационной реконструкции являются тяжелые ушибы головного мозга с отёком головного мозга и обширные повреждения мягких тканей с высоким риском вторичного инфицирования. Посттравматические дефекты черепа в диаметре более 3 см. подвергаются краниопластике с установлением имплантов. Сроки проведения краниопластики может быть ранней в течении 1 месяца и поздней после истечения 3 месяцев после полученной ЧМТ [8].

Повторные операции при тяжелой ЧМТ для устранения, продолжающегося пролабирования мозгового вещества при отёках головного мозга, всегда сопровождаются техническими трудностями и осложнениями. В связи с повторной агрессией на организм после ретрепанаций, осложняется нарушением функций внутренних органов, усугублением неврологического дефицита и послеоперационными гнойно-септическими осложнениями. Поэтому решение о повторной операции при тяжелой ЧМТ принимаются по строгим показаниям и надо учитывать высокой летальности после них достигающая до 25-45 %. Интенсивная терапия тяжелой ЧМТ направлена на поддержания витальных функций организма, предотвращения развития отёка головного мозга и противошоковые мероприятия. Также лечебные мероприятия должны быть направлены на профилактики гнойно-септических осложнений, которые чаще встречаются при тяжелой ЧМТ детского возраста. [32].

На сегодняшний день существует более 50 различных шкал для оценки тяжести травмы, однако большинство из них ограничено применимы на практике. Это связано с их громоздкостью, сложностью расчётов, труднодоступностью необходимых данных и низкой прогностической точностью. Попытки создания эффективных шкал в основном основывались на анатомических характеристиках повреждений и, как правило, были ограничены одним критерием. Широкое распространение получила шкала комы Глазго, оценивающая три параметра: открывание глаз, речевую и двигательную активность. Однако существенным её недостатком является игнорирование стволовых симптомов, которые играют важную роль в прогнозировании. С развитием методов диагностики и улучшением терапии возросло число пациентов, длительное время находящихся в коматозном или

вегетативном состоянии, что актуализировало задачу прогнозирования исходов и выбора наилучшей тактики лечения [42].

При тяжёлых ушибах головного мозга нередко развивается асимметричная гипертензивная или нормотензивная гидроцефалия, сопровождающаяся порэнцефалией и формированием кистозных изменений. В случае диффузного аксонального повреждения (ДАП) чаще наблюдается открытая внутренняя нормотензивная гидроцефалия. В отдалённой перспективе пациенты с ДАП нередко сталкиваются с тяжёлой инвалидизацией или переходом в стойкое вегетативное состояние, хотя возможны и случаи значительного восстановления [70]. Процесс восстановления сознания после продолжительной комы был детально изучен с применением клинических и ЭЭГ-методов. В рамках этого процесса выделены стадии, каждая из которых начинается с определённого психического акта: 1) открытие глаз, 2) фиксация взгляда, 3) реакция на близкие объекты, 4) понимание обращённой речи, 5) собственная речевая активность, 6) амнестическая спутанность, 7) стабильная ориентация в себе, месте и времени. Выход из комы происходит поэтапно, проходя через стадии апаллического синдрома и акинетического мутизма. Последний, по мнению Т. А. Доброхотовой и её коллег [15], обусловлен поражением срединных структур мозга.

Следует особо отметить, что исход тяжёлой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у детей в значительной степени зависит от своевременного оказания специализированной медицинской помощи, основанной на точной диагностике и применении комплекса клинических и инструментальных методов обследования. Наиболее частыми причинами летального исхода при ЧМТ у детей являются диффузное аксональное повреждение (ДАП), множественные тяжёлые ушибы головного мозга, сопровождающиеся как внутричерепными, так и системными осложнениями, внутримозговыми гематомами, прогрессирующим отёком мозга, а также гнойно-воспалительными процессами [30].

Выводы. Настоящий обзор литературы, посвящённый проблеме тяжёлой ЧМТ у детей, выявляет ряд нерешённых и дискуссионных аспектов, остающихся актуальными в клинической практике. Мы стремились отразить всю сложность и многоплановость данной патологии, подчеркнув высокий уровень научного и практического интереса к ней. Анализ литературных источников показывает, что по мере накопления клинического опыта совершенствуются как организационные подходы, так и диагностические алгоритмы, и методы объективной оценки тяжести травм. Наряду с этим активно разрабатываются и внедряются современные лечебные технологии, направленные на повышение эффективности реабилитации и улучшение исходов у данной категории пациентов.

Литература

1. Агаджанян В.В., Рзаев О.Ф., Новокшонов А.В., Якушин О.А. Особенности диагностики и лечения детей с черепно-мозговыми повреждениями // *Полиатравма / Polytrauma*. 2021. № 2, С. 75-80.
2. Ахметов К.К., Акшулаков С. К., Садыков А.М., Альдибеков Е.Б., Кадралиева Э.И., Дмитриева М.В., Толлеубаев М.Т. Хирургическое лечение острых и хронических субдуральных гематом. Литературный обзор // *Журнал Нейрохирургия и неврология Казахстана*. -2021.- №4 (65), Нурсултан.- С.23-27.
3. Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В. и др. Клинические проявления диагностика последствий черепно-мозговой травмы у детей. // *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. 2022;67(1):89-93.
4. Зайцева Е.С., Ахадов Т.А., Маматкулов А.Д., Божко О.В., Ублинский М.В., Новосёлова И.Н., Понина И.В., Мельников И.А., Хусаинова Д.Н. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография диффузных аксональных повреждений при черепно-мозговой травме у детей младшего возраста: ретроспективное исследование. *Лучевая диагностика и терапия*. 2023;14(3):82-92.
5. Кариев М. Х., Состояние нейрохирургической службы в Республике Узбекистан // *Журнал теоретической и клинической медицины*. - 2000. - №3. - С. 20-25.
6. Куркубет Н.Ю., Сакович А.В. Черепно-мозговая травма у детей первых шести месяцев жизни // V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» - Екатеринбург, 9–10 апреля 2020 года. - С. 707-710.
7. Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Охлопков В.А., Могилы В.В., Лихтерман Б.Л. Периодизация клинического течения черепно-мозговой травмы. // *Neurology and Rheumatology (Suppl. Consilium Medicum)*. 2019; 1: 56–60.
8. Махкамов К.Э., Салаев А.Б. Методы хирургического лечения тяжелой черепно-мозговой травмы // *Вестник экстренной медицины*. – 2018. – Т.11, № 4. - С.75. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-hirurgicheskogo-lecheniya-tyazhelyoy-cherepno-mozgovoy-travmy/viewer>
9. Мирабаев М. Д. Диагностика и тактика лечения тяжелой черепно-мозговой травмы в аспекте динамики внутричерепной гипертензии // *Нейрохирургия и неврология Казахстана*. – 2017. - № 2(47). – С.39-44. - ISSN: 1813-3908. URL: <https://elibrary.ru/item.aspx?id=29946516>
10. Немкова С.А. Современные возможности комплексной диагностики и коррекции последствий черепно-мозговой травмы. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова*. 2019;119(10): 94-102
11. Нурматова Ш.О., Шерова З.Н., Турабекова Ш.Х. Включение препарата Церетон в комплексную терапию пациентов с детским церебральным параличом. // *Мировые научные исследования и разработки в эпоху цифровизации*. Ростов-на-Дону. 2021;288-291.
12. Орел В.В. Медико-социальные аспекты последствий черепно-мозговой травмы у детей. // *Медицина и организация здравоохранения*. 2020;5(2):11-18.
13. Рекомендации по ведению пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. 3-е издание. / Совместный проект фонда Brain Trauma Foundation, American Association of Neurological Surgeons (AANS), Congress of Neurological Surgeons (CNS), совместной секции по нейротравме и реаниматологии AANS/CNS // *Jornal of Neurotrauma*. – 2007.– Vol. 24.– Приложение 1. – 106 p. <http://nsicu.ru/uploads/attachment/file/62/guidesTBIRussian.pdf>
14. Салаев А.Б. Применение цистернотомии при хирургическом лечении больных с тяжелой черепно-мозговой травмой: Автореф. дис. ... доктора философии (PhD) по медицинским наукам. - Ташкент, 2022.- 36 с.
15. Семенов А.В. Индекс травматических острых внутричерепных гематом и его значимость для объективизации показаний к их хирургическому лечению / А.В. Семенов, В.В. Крылов, В.А. Сороковиков, Е.В. Григорьева // *Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь*. – 2019. – № 8 (4). – С. 409–417.
16. Сойилов И.Э. Диагностика и лечение травматических внутричерепных кровоизлияний у лиц пожилого и старческого возраста. Автореф. дис. ... доктора философии (PhD) по медицинским наукам. - Ташкент, 2022. - 34 с.
17. Усачев Д.Ю. и др. Черепно-мозговая травма / под ред. Д. Ю.Усачева, Л.Б. Лихтермана, А.Д. Кравчука, В.А.Охлопкова // *Нейрохирургия Национальное руководство*. – Москва, 2022. - Том II. – С. 98-99.
18. Хаджибаев А.М., и соавт. Лечение кранио-церебральной травмы. // Ташкент.- 2021.- 228с.

19. Хазраткулов Р.Б. Клиника, диагностика и лечение травматических внутричерепных гематом. Автореф. дис. ... доктора медицинских наук (DSc) по медицинским наукам. - Ташкент, 2024. - 54 с.
20. Черепно-мозговая травма у детей. Клинические рекомендации. // Ассоциация нейрохирургов России. Москва; 2022. – 34 с.
21. Шарова Е.А., Валиуллина С.А. Черепно-мозговая травма у детей в городе Москве. // Здоровье мегаполиса. 2021;2(2):35-45.
22. Шишкова В.Н. Современные возможности нейрореабилитации: перспективы медикаментозной поддержки в разные периоды восстановления. // Нервные болезни. 2020;2:75-77.
23. Alexander Fletcher-Sandersjö , Charles Tatter, Jonathan Tjerkaski, Jiri Bartek Jr, Mikael Svensson, Eric Peter Thelin, Bo-Michael Bellander Clinical Significance of Vascular Occlusive Events following Moderate-to-Severe Traumatic Brain Injury: An Observational Cohort Study *Semin Thromb Hemost* 2022; 48(03): 301-308. DOI: 10.1055/s-0041-1740567
24. Amanjung Singh, Radhika Trivedi, Nasim Ahmed. Therapeutic Strategies in Traumatic Intracranial Hemorrhage and Outcomes. *Neurol Surg a Cent Eur Neurosurg*. 2023; 84:377–385. 2022-02-14
25. Beatrice M. Magnusson, Emil Isaksson & Lars-Owe D. Koskinen A prospective observational cohort study of traumatic brain injury in the northern region of Sweden. *BRAIN INJURY* 2022, VOL. 36, NO. 2, 191–198
26. Carleen B. et al. Zeiler 1–5 Impact of Age and Biological Sex on Cerebrovascular Reactivity in Adult Moderate/Severe Traumatic Brain Injury: An Exploratory Analysis. *Neurotrauma Reports* Volume 2.1, 2021. DOI: 10.1089/neur.2021.0039
27. De Luca R, Portaro S, Le Cause M, et al. Cognitive rehabilitation using immersive virtual reality young age: A case report on brain injury. // *Appl Neuropsychol: Child*. 2020;9:3-8.
28. Emerson M. et al. Transforming Research and Clinical Knowledge in Traumatic Brain Injury (TRACK-TBI) Investigators Trajectories of Insomnia in Adults After Traumatic Brain Injury *JAMA Network Open*. 2022; 5(1): e2145310. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.45310
29. Gavin D Perkins, Daniel Horner, Michael J Naisbitt. Which treatments are safe and effective to reduce intracranial pressure following severe traumatic brain injury 03 August 2022. *The BMJ* 2022; 378:e061960 | doi: 10.1136/bmj-2020-061960
30. Hansen D. et al. Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Analysis Following Severe Traumatic Brain Injury: Evaluation of a Prospective Cohort. *Neurol. Int*. 2021, 13, 510–512. <https://doi.org/10.3390/neurolint13040052> <https://www.mdpi.com/journal/neurolint>
31. James M. et al. Predictors and Outcomes of Subdural Hematomas Managed via Subdural Evacuation Port System. *World Neurosurg*. X (2023) 17:100145. <https://doi.org/10.1016/j.wnsx.2022.100145> Journal homepage: www.journals.elsevier.com/world-neurosurgery-x.
32. Kiyohira M, Suehiro E. [Surgical Site Infections in Patients with Traumatic Brain Injury. *Neurological Surgery*, 01 Sep 2022, 50(5):1050-1051.
33. Koen V. et al. Blood-based biomarkers of inflammation in mild traumatic brain injury: A systematic review *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. Volume 132, January 2022, Pages 152-154.
34. Li, Guichen M.D., et al. Acute hydrocephalus secondary to traumatic perimesencephalic pneumocephalus // *Medicine: January.- 2020.- Vol.99.- Issue 5.- P.18654*.
35. Marco C/ et al. Automated detection and analysis of subdural hematomas using a machine learning algorithm. 30 Sep 2022. Page Range: 1077–1084 Volume/Issue: Volume 138: Issue 4.
36. Micelle J. Haydel; Luke J. Weisbrod; Wajeeha Saeed. *Pediatric Head Trauma*. // National library of medicine. 2024;2:54.
37. Minghinelli FE, Marquez YB, Pipolo DO, Recalde RJ, Mantese B, Rugilo C. "Ping-pong" fracture: An exclusive entity of neonates and infants? A case analysis and literature review. // *Surg Neurol Int*. 2023;14:170.
38. Ravikanth R., Majumdar P. Prognostic Significance of Magnetic Resonance Imaging in Detecting Diffuse Axonal Injuries: Analysis of Outcomes and Review of Literature // *Neurol. India*. 2022. Vol. 70, No. 6. P. 2371–2377.
39. Ryan N, Anderson V, Bigler E, et al. Delineating the nature and correlates of social dysfunction childhood traumatic brain injury using common elements. *J Neurotr*. 2021;38(2):252-260.
40. Sanjeev P. et al. Diagnostic and prognostic role of magnetic resonance imaging in cases of moderate to severe traumatic brain injury. *Romanian Neurosurgery (2022) XXXVI (2)*: pp. 208-210
41. Traffic police: accidents with children remain the acute problem for RF. *Russian Newspaper*. 2020. 274(8328). Russian (ГИБДД: Аварийность с участием детей остаются острой проблемой для РФ // *Российская газета*. 2020. № 274 (8328).)
42. Zaitseva E.S., Akhadov T.A., Mamatkulov A.D., Bozhko O.V., Ublinskiy M.V., Noselova I.N., Ponina I.V., Melnikov I.A., Khusainova D.N. Computed tomography and magnetic resonance imaging of diffuse axonal injury in brain trauma in young children: retrospective study // *Diagnostic radiology and radiotherapy*. 2023. Vol. 14, No. 3. P. 82–92

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000